

SARATON KASALLIGI VA UNI DAVOLASHDA ANTIOKSIDANTLARNING O'RNI**Bahriddinova Dilso'z Fazliddinova****Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2-kurs talabasi****@dilsuzbakhridinova@gmail.com****Usanov Sanjar Sadiyevich****Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Anatomiya kafedrası o'qituvchisi****@sanjarsadiyevich@gmail.com****www.doi.org/10.5281/zenodo.10609977**

Annotatsiyasi: saraton(rak)- bu tanadagi ichki to'qimalardan o'sadigan yomon sifatli o'sma (shish). Kasallikning bunday deyilishiga sabab, 90% holatlarida bemorlarda yomon sifatli o'smalar ya'ni qisqichbaqa qisqichiga o'xshaydi. Saraton kasalligining erta va so'ngi bosqichlari mavjud. Antioksidantlar oksidlovchi, stresni bostiradigan va erkin radikallarga qarshi kurashadigan moddalardir. Saraton kasalligining kelib chiqish sabablaridan biri aynan shu xavfli radikal moddalar tufayli hujayralarda paydo bo'ladigan patologik o'zgarishlar tufaylidir.

Kalit so'zlar: saraton kasalligi, bosqichlari, antioksidantlar.

Eksperimental qism: saraton bu - onkologik kasallik bo'lib, u organizmda paydo bo'ladigan o'smadir. Bu kasallik butun dunyoda asosiy o'lim sabablaridan biridir. Saraton kasalligining kelib chiqish sabablaridan biri bu radikal moddalardir. Radikal modda - inson tanasida kislorod bilan kimyoviy reaksiyalar paytida paydo bo'lgan qattiq, suyuq va gazsimon holdagi molekulalardir. Saraton kasalligini davolashda oksidlovchi antioksidantlardan foydalaniladi. Antioksidantlar-organizmdagi zararli moddalarga qarshi kurashuvchi biologik oksidlovchilardir. Ushbu moddalar inson hayotida juda muhim. Sababi, ular oziq ovqat va kosmetikalarning sifat kafolati hisoblanadi. Antioksidantlar hujayra membranalaridan o'tib, ozuqa moddalarni olib yurishi, metabolizmni rag'batlantirishi va immunitetni shakllantirishi mumkin.

Tadqiqot natijalari: saraton bu - onkologik kasallik bo'lib, u organizmda paydo bo'ladigan o'smadir. Bu kasallik dunyoda asosiy o'lim sabablaridan biridir. Saraton kasalligi tanadagi ichki to'qimalardan o'sadigan yomon sifatli o'smalar ya'ni qisqichbaqa qisqichiga o'xshaganligi uchun shunday nom olgan. Shifokorlar saraton oldi va erta bosqichlarida buni davolashda bir qancha tekshiruv ishlari amalga oshiriladi. Bular kompyuter tomografiyasi, MRT, PET-KT kiritilishi real vaqtda shikastlangan hujayralarning yakka to'plamlarini 2D va 3D vizualizatsiya qilish (saraton oldi bosqichlari uchun) imkonini beradi. Bu tekshirish ishlari saratonning dastlabki bosqichlarida amalga oshiriladi. Saraton kasalligining so'ngi bosqichida bu kasallikning oldini olish juda qiyin. Saraton kasalligining aniq kelib chiqish sababi aniqlanmagan. Bir qancha o'nlab ilmiy nuqtai nazarlar mavjud. Shularni birlashtiradigan bo'lsak, xavfli o'smalarining rivojlanishiga yordam beradigan 3ta asosiy omil mavjud. Bular fizik, kimyoviy va biologik omillardir. Saraton kasalligini davopashda antioksidantlardan foydalaniladi. Antioksidantlar organizmdagi zararli moddalarga qarshi kurashuvchi biologik oksidlovchilardir. Antioksidantlar stresni bostiradigan va erkin radikallarga qarshi kurashadigan moddalardir. Radikal moddalar inson tanasida kislorod bilan kimyoviy reaksiyalar paytida paydo bo'lgan qattiq, suyuq va gazsimon holdagi molekulalardir. Ular hujayra membranalaridan o'tib, ozuqa moddalarni olib yurishi, metabolizmni rag'batlantirishi va immunitetni shakllantirishi mumkin. Antioksidantlar xavfli radikalarga qarshi kurashadi. Antioksidantlar bir qancha mahsulotlar tarkibida bo'ladi. Bular sabzi, lavlagi, karam, bulg'or

qalampiri, ismaloq, qovoq, baqlajon, piyoz, sarisoq va yashil sabzavotlarda antioksidantlar ko'p bo'ladi. Shuningdek, malina, olxo'ri, qorag'at, sitrus, olcha, qovun, anor, uzum kabi meva va rezavorlar ham antioksidantlarga juda boy. Bundan tashqari, boom, xandon pista va funduk yong'oqlari ham organizm uchun foydalidir. Chunki ular antioksidant uchun zarur bo'lgan E vitaminiga juda boy. Antioksidantlar nafaqat radikallarga qarshi balki DNK ni ham qayta tiklashga yordam beradi. Ziravorlardan qalampirmunchoq, zarchava, dolchin va quritilgan petrushkada ham antioksidantlar mavjud.

Xulosa: saraton kasalligining bosqichlari, uning kelib chiqish sabablari va tekshiruv usullarini o'rganish. Antioksidantlar tushunchasi va ularning inson organizmidagi ahamiyatini o'rganish.

References:

1. Abu Ali ibn Sino. 'Tib qonunlari'.
2. F.E. Ergashova. Sh.Sh. Tilloyeva. D.B. Raxmatov. 'Ibn Sino Ta'limoti'.
3. <https://mymedic.uz>
4. <https://cyberleninka.ru>
5. <https://uz.m.wikipedia.org>

INNOVATIVE
ACADEMY